

DIPLOMATIK YOZISHMALAR YOZMA NUTQNING YUZAGA KELISHI VA RIVOJLANISHI

Mirzamatova Ziyoda Abdullayevna

Farg'ona Davlat Universiteti, mustaqil tadqiqotchi
Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi yo'nalishi
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8081741>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2023

Accepted: 25th June 2023

Online: 26th June 2023

KEY WORDS

Diplomatik munosabatlar va yozishmalar, nota, memorandum, diplomatik bayonnomalar, morfologik va sintaktik xususiyat, rasmiy stil, muhr.

ABSTRACT

Mazkur maqolada diplomatik yozishmalar va ularning turlari tuzilishi haqida ma'lumotlar mayon etilgan. Shuningdek, diplomatik yozishmalarning yozma nutqda yuzaga kelishi va rivojlanish bosqichlari bo'yicha munozaralar yoritilgan.

Ma'lumki, har qanday hujjat muayyan axborotni u yoki bu tarzda ifodalash uchun xizmat qiladi, shunday ekan, har qanday hujjatdagi birlamchi va asosiy unsur bu tildir. Rasmiy hujjatlar tili ham ma'lum davrda faqat hukmron bo'lgan qatag'on davrning tilida yuritildi. O'zbek tili Davlat tili maqomiga ega bo'lgach, rasmiy hujjatlar tili ham o'zgardi. Hozir kunda o'zbek hujjatchiligini takomillashtirish, ularning sof o'zbek tilidagi yagona andozalarini yaratish, bular bilan bog'liq atamalarining bir xilligiga erishish borasida ish olib borish dolzarb muammolardandir.

Shu asnoda, diplomatik yozishmalar hujjat turlari orasida eng yoshi va ayni paytda eng qadimiysiham hisoblanadi. Chunki O'zbekistan mustaqil davlat sifatida tan olinganidan keyingina shunday hujjatlarni o'zbek tilida yozish masalasi ko'tarildi, bunga esa hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q.

Aslida ushbu yozishmalar yangidan qayta tug'ildi, desak ham bo'ladi, chunki bunday yozishmalar X—XII asrlardayoq mavjud bo'lgan. Ular «yorliqlar» deb atalgan va o'ziga xos lisoniy qoliplarga, ma'noviy tarkibiy qismlarga ega bo'lgan. Hozir ham diplomatik hujjatlari shakl va lisoniy jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ularni yozishda nimani yozish masalasigina emas, uni qay yo'sinda yozish masalasi ham muhim bo'lib, bu uning tuzuvchilaridan chuqur malaka va katta tajribani talab etadi.

Diplomatik yozishmalarda hujjat turini uning mazmunidan kelib chiqqan holda to'g'ri tanlash va yozish qonun-qoidalariga to'la va aniq amal qilish, hujjat yo'llanayotgan mamlakat an'analarini hisobga olish zarurdir. Diplomatik hujjat, albatta, javob talab qiladi. Hujjatning qaysi turi yuborilgan bo'lsa, shu turi bilan javob qaytarilishi shart. Bayonotga bayonot bilan, shaxsiy xatga shaxsiy xat bilan javob beriladi. Xatga imzo qo'yib yuborilgan shaxsiy xatga faqat ismi-sharifi yozilgan, lekin imzo qo'yilmagan shaxsiy xat bilan javob qaytarish

hurmatizlik hisoblanadi. Diplomatiq hujjatlarning javobsiz qoldirilishi kamdan-kam hollarda yuz beradi va eng salbiy ma'noni anglatadi.

Diplomatiq hujjatlarda hujjat yuborilayotgan mamlakatning nomlanishida, shaxsning lavozimi, ismi-sharifini yozishda, unga murojaat shakllarida biron-bir xatoga yo'l qo'yish mutlaqo mumkin emas.

Diplomatiq hujjatlar tashqi ko'rinishi jihatidan ham benuqson bo'lishi shart. Ular a'lo sifatli qog'ozga bir tekis joylashtirilgan holda bexato yozilishi, hech qanday harf o'chirilmasligi va to'g'irlanmasligi, muhr o'z o'rnida qo'yilishi lozim. O'tmishda noma, albatta, hukmdor tamg'asi bilan muhrlangan. Shoh muhri xukmdorlik belgisi hisoblanib, bunday muhrlangan hujjatlarga faqat ikkinchi bir shoh muhri orqaligina javob berish mumkin bo'lgan. Bu, albatta, mamlakatlarning teng huquqliligining ifodasi bo'lgan. Hozir ham diplomatiq hujjatlar davlat gerbi bilan muhrlanadi. Ular asosan davlat gerbi tasviri tushirilgan qog'ozga yoziladi. Muhrning to'g'ri va o'z o'rniga qo'yilishiga alohida e'tibor qaratiladi. Muhr qiyshayib ketmasligi, undagi gerb tasviri, shuningdek, imzo ham aniq ko'rinib turishi talab qilinadi. Diplomatiq hujjatlar solib yuboriladigan paket (konvert) xat (qog'oz) hajmi bilan bir xil bo'lishi kerak. Diplomatiq hujjatlarni pochta orqali yuborish tavsiya etilmaydi, ular shaxsan topshirilishi yoki kur'er (chopar) orqali yuborilishi mumkin. Chopar paketni vakolatlangan shaxsga topshirishi va undan tilxat olishi kerak.

Diplomatiq hujjatlarning shakli, tashqi ko'rinishi qanchalik muhim bo'lmasin, diqqat-e'tibor asosiy qismga, uning mazmuniga qaratilishi zarur. Unda fikrni aniq, mantiqiy) izchil, asosli hamda ikkinchi tomonning xususiyatlarini hisobga olgan holda bayon etish zarur. Ushbu hujjatlarda noaniqlik dalillarni noto'g'ri ko'rsatish bo'lmasligi lozim, chunki uni keyin to'g'rilab yozish yoki alohida to'g'rilab ma'lumot berish mumkin emas.

Diplomatiq yozishmalar tashqi ishlar vazirliklari tomonidan shu mamlakatning davlat tilida olib boriladi va biror xalqaro tildagi tarjima ilova qilinadi. Elchixonalar ham yozishmalarni o'z davlat tillarida yoki o'zlari turgan mamlakat tilida olib borishlari mumkin. Diplomatiq hujjatlarda so'zga e'tibor juda kuchli bo'lmog'i kerak. Ularning tili sodda, ravon bo'lib, ko'chma ma'nolardan holi bo'lmog'i, so'z mazmun bilan mos bo'lishi, undan boshqacha ma'no anglashilmasligi kerak. «Kosa tagida nim kosa» kabi ifodalar diplomatiq hujjatlarda foydalanish noyo'g'ri hisoblanadi. Agar so'z ma'nosida qandaydir ma'no nozikligi yoki mavhumlik bo'lsa, yaxshisi, uni boshqa so'z bilan almashtirish lozim.

Diplomatiq yozishmalarning turlari

Diplomatiq yozishmalar juda keng qamrovli bo'lib, ularda mamlakatlarning o'z mustaqilligini e'lon qilishi va boshqa davlatlar bilan diplomatiq aloqalar o'rnatishga oid masalalargina emas, xalqlarning taqdirini hal etishga qaratilgan tinchlik, betaraflik, quolsizlanish kabi siyosiy masalalar, o'zaro iqtisodiy va madaniy hamkorlik qilishga oid turli masalalar ham yoritiladi. Shunga ko'ra, diplomatiq hujjat larning turi ham har xil bo'lib, har birini yozishning o'ziga xos qonun-qoidalari borki, ularga qat'iy rioya qilinishi shart.

Hozirgi vaqtda davlatlararo aloqalarda diplomatiq yozishmalarning quyidagi turlari faol qo'llanmoqda:

- *Nota va bayonotlar.*
- *Rasmiy xatlar.*
- *Ilova xatlar.*

- *Yarim rasmiy shaxsiy xatlar(nomalar).*
- *Estalik yozishmalari.*
- *Diplomatik protokol(qaydnoma)lar.*
- *Memorandumlar.*

Bu o`rinda shuni qayd etib o`tish kerakki, ushbu hujjatlar asosan o`zaro yozishmalardan - xatlardan iborat, bo`lgani uchun ularni **diplomatik yozishmalar** deb atash ma`qulroq ko`rinadi.

Sanab o`tilgan an`anaviy, barcha tomondan e`tirof etilgan hujjatlar qatorida ko`pchilik davlatlar qo`llaydigan, ammo unchalik qat`iy bir qolipga, shaklga ega bo`lmagan hujjatlar ham mavjud. Bu guruhga deklaratsiyalar (bayonnoma), davlat rahbarlarining murojaatlari, shuningdek, telegrammalar kiradi. Keyingi paytda telegrammalar yuborish kengaydi. Ular milliy bayramlar, tavallud kunlari, yubileylar munosabati bilan yuboriladi. Telegrammani o`z vaqtida yuborishning ham ahamiyati katta. Chunonchi, davlatga yangi rahbar tayinlanishi munosabati bilan o`z vaqtida yuborilgan telegramma davlatlar o`rtasidagi aloqani yaxshilashga xizmat qiladi.

Demak diplomatik hujjatlar o`ziga xos leksik-uslubiy, grammatik morfologik va sintaktik xususiyatlarga ega.

Leksik-uslubiy jihatdan diplomatik yozishmalar o`z atamalar tizimiga, qoliplashgan turg`un birikmalariga, sinonim, antonimlar kabi turli ifoda vositalariga ega. Shuni alohida ta`kidlab o`tish kerakki, xizmat xatlari hissiy-bo`yoqdor so`zlardan holi bo`lishi talab etilsa, diplomatik yozishmalar, aksincha, hissiy-bo`yoqdor so`zlarga boyligi, maqtov va iltifot suo`zlariga egaligi bilan ajralib turadi. Maqtov so`zlari diplomatik yozishmalarning eng asosiy turi bo`lmish nota-bayonotlarning zaruriy qismlaridan biri hisoblanadi. Ularning oz-ko`p qo`llanishiga ko`ra ushbu hujjatlar ma`lum bir turlarga ham ajratiladi. Chunonchi, notalarda «*Janobi oliylari*», «*Hurmatli janob*», «*Sizga bo`lgan yuksak hurmatimga ishonch bildirgaysiz*» kabi hurmat-e`zoz so`zlarining ko`p qo`llanishi unga do`stona iliq so`z qo`llanishi esa rasmiy tus beradi.

Diplomatik yozishmalarda sinonimik qatorning ko`proq uslubiy neytral so`zlari emas, balki ijobiy hissiy-buyoqli va kitobiy uslubga xos so`zlar ko`p qo`llanadi. Chunonchi, ***bildiraman*** so`zi o`rnida ***izhor etaman, vaqt*** o`rnida ***fursat, bir marta urnida, bir bora, mansab*** o`rnida ***lavozim, rahmat*** o`rnida ***tashakkur, xursand*** so`zi o`rnida ***mamnun*** so`zlari qo`llanadi. Diplomatik bayonnomada ko`chma ma`noda qo`llanuvchi turun so`z birikmalari, jumladan, ***bosh ustiga, boshimiz ko`kka yetdi, ko`nglingizni cho`ktirmang, bir yoqadan bosh chiqarib, bir tan-u bir jon bo`lib*** kabi iboralar, shuningdek xalq maqollari, donolar bisotidan olingan aforizmlar keng qo`llanadi. Bunday turgun birikmalar yozishmaga ko`tarinki ruh berishga, ta`sir- chanlikni oshirishga xizmat qiladi. Qadimda xalq iboralari diplomatik hujjatlarda ayniqsa, ko`p qo`llanilgan bo`lib, hozir ham ayrim rasmiy shaxsiy xatlarda tez-tez uchrab turadi.

Morfologik jihatdan - kishilik, o`zlik, ko`rsatish olmoshlarining, tuslanmaydigan fe`l shakllari, ayniqsa, harakat nomining ***-moq*** shakli, majhhul nisbat shakllarining, shuningde, ***umid qilmoq, muyassar bo`lmoq bekor aylamoq, ma`lum qilmoq, gullab-yashnamoq*** kabi qo`shma va juft fe`llarning ko`p ishlatilishini kuzatish mumkin. Bu o`rinda shuni alohida ta`kidlash kerakki, diplomatik yozishmalar ko`tarinki ruhda yozilganligi uchun ko`tarinkilikka

xizmat qiluvchi grammatik morfologik shakllar ko'p qo'llanadi. Chunonchi, harakat nomining **-moq** shakli, fe'llarning **ishonch bildirgaysiz, qabul etgaysiz** kabi arxaik va kitobiy shakllarining qo'llanishi va h.k.

Sintaktik jihatdan - sabab, maqsad, to'ldiruvchi, shart va to'siqsizlik ma'nolarini ifodalovchi ergash gapli qo'shma gaplardan keng foydalaniladi. Sifatdosh, ravishdoshli birikmalar, *shunga bog'liq holda (yoki ravishda), shu yo'na- lishda, shunga asoslanib yoki shunga asoslangan holda, shunga ko'ra yoki shunga binoan* kabi birikmalarning; «Vazirlik ishonch bildiradi», «shuni bildirish sharafiga muyassar bo'ladi (yoki bo'ldim)», «Fursatdan foydalanib, yana bir bor ga ishonch bildiradi (bildiraman) yoki umid bildiradi (bildiraman)», «Ishonch bildirib aytamanki», «Meni qabul etgaysiz» kabi qonstruksiyalarning ko'p qo'llanishi kuzatiladi.

Birinchi qarashda notalarning «**Shuni ma'lum qiladiki...**» yoki «**Shuni ma'lum qilish sharafiga muyassar bo'ladiki...**» tarzida boshlanishining unchalik farqi yo'qdek tuyuladi. Biroq bu davlatlarning o'zaro munosabatiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri bo'lib qolishi mumkin, chunki betakalluf aytilgan so'z, maqtovlarsiz yozilgan hujjatlar davlatlarning o'zaro munosabatida kelishmovchiliklar mavjudligini anglatadi. Agar biron-bir davlat o'zi tomonidan yuborilgan hujjatda shunga yo'l qo'ysa, ikkinchi tomon ham xuddi shu tarzda javob beradi va natijada davlatlarning o'rtasiga sovuqchilik tushadi.

Umuman olganda, diplomatik hujjatlarda do'st qiladigan ham, dushman qiladigan ham so'zdir. «Aytilgan so'z — otilgan o'q» deydi xalqimiz. O'z o'rnida aytilgan yoki yozilgan so'z xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiradi, ba'zi kelishmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. Aksincha, noto'g'ri yoki noo'rin aytilgan so'z esa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun diplomatik yozishmalarda xalqimizning «Tilga ixtiyorsiz — elga e'tiborsiz», «So'zdan so'zning farqi bor, o'ttiz ikki naqdi bor» kabi dono o'gitlarini hamisha yodda tutish kerak. Yuqorida aytib o'tganimizdek diplomatik yozishmalar alohida atamalar tizimiga ega. Ularning asosiy qismi xalqaro miqyosdaga atama bo'lgani uchun tarjimasiz qo'llanadi.

References:

1. Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N. "Ish yuritish" amaliy qo'llanma "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti., Toshkent – 2017.
2. Ko'chimov SH.N. O'zbekiston Respublikasida qonunchilik texnikasi (til, uslub, huquqiy atamashunoslik). T., 1996.
3. Hamidulla Dadaboyev. O'zbek terminologiyasi. - Toshkent- 2019
4. Saidov A.X., Ko'chimov SH.N. Qonunchilik texnikasi asoslari. T., Inson huquqlari O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi, 2001.
5. Qilichcv E. O'zbek tilining amaliy stilistikasi. T., «O'qituvchi», 1992.
6. Саидов Х.А. Дипломатическая терминология и ее особенности в разносистемных языках. // Вестник университета права, бизнеса и политики 1-2 Худжанд, 2012. №3 (51). - С.216-223.